

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
Nozimabonu Tojiboyeva	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
O'ktamova Shohida Odilbek qizi	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
N. S. Mirbabayeva	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
Kamalov Rustam Azizovich	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
Shamsiyeva Sevara Yusupovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
Tangirqulov Elmurod Aliyarovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
Toshtemirova Sarvinoz Obidovna	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
G'ofurova Umida O'tkirbek qizi	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
Xalikova Xurshida Abdullayevna	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
Xudoyberdiyeva G. Sh.	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
Аманова А. А., Саттарова М.	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
Каримова Наргиза Абдугафуровна	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
Toxirov Feruz Jamoliddinovich	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

Каримова Наргиза Абдугафуровна

Национальный педагогический университет Узбекистана
имени Низами, доцент

Аннотация: В данной статье подробно освещаются сущность и содержание понятия профориентации, её педагогическое значение и роль в системе образования. В ней проанализированы вопросы подготовки учащихся к осознанному выбору профессии, выявления их индивидуальных способностей, интересов и склонностей. Также научно обоснованы основные этапы, формы и методы процесса профориентации, а также ведущая роль учителя в этом процессе. В статье показана важность применения современных педагогических технологий и компетентностных подходов. Полученные результаты имеют важное значение для повышения эффективности образования и подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профориентация, педагогика, профессиональная компетенция, образование, учащийся, мотивация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbga yo'naltirish tushunchasining mohiyati va mazmuni, uning pedagogik ahamiyati hamda ta'lim tizimidagi o'rni batafsil yoritilgan. Unda o'quvchilarni kasb tanlashga ongli ravishda tayyorlash, ularning individual qobiliyatlari, qiziqishlari va moyilliklarini aniqlash masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, kasbga yo'naltirish jarayonining asosiy bosqichlari, shakllari va metodlari hamda bu jarayonda o'qituvchining yetakchi roli ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuvlarni qo'llashning ahamiyati ham ko'rsatib berilgan. Olingan natijalar ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, pedagogika, kasbiy kompetensiya, ta'lim, o'quvchi, motivatsiya.

Abstract: This article details the essence and content of the concept of vocational guidance, its pedagogical significance, and its role in the education system. It analyzes the issues of preparing students for the conscious choice of a profession and identifying their individual abilities, interests, and inclinations. The main stages, forms, and methods of the vocational guidance process, as well as the teacher's leading role in this process, are also scientifically substantiated. The article demonstrates the importance of applying modern pedagogical technologies and competency-based approaches. The obtained results are of great importance for increasing the effectiveness of education and preparing students for future professional activities.

Key words: vocational guidance, pedagogy, professional competence, education, student, motivation.

ВВЕДЕНИЕ

Профессиональная ориентация – это комплекс педагогических, психологических и социальных мероприятий, направленных на подготовку человека к выбору определённой профессии. Этот процесс служит обеспечению соответствия между интересами, способностями, личностными особенностями учащегося и требованиями рынка труда. В научной литературе понятие профориентации трактуется по-разному. Одни учёные оценивают его как процесс профессионального самосознания личности, другие рассматривают его как важную составляющую системы образования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Педагогическая сущность профориентации проявляется в следующем: формирование у учащихся осознанного отношения к выбору профессии, развитие их индивидуальных способностей, воспитание положительного отношения к труду и подготовка к будущей профессиональной деятельности. По мнению Г.С. Эргашевой, профориентационная работа является важным направлением воспитания

и социализации учащихся, способствующим их успешной подготовке к будущей профессиональной деятельности ^[1].

Это понятие охватывает не только процесс выбора профессии, но и весь путь профессионального развития личности. То есть оно представляет собой непрерывный процесс, начиная со школьного возраста и заканчивая подготовкой учащегося к труду, ознакомлением с профессиями и последующей профессиональной адаптацией.

Как отмечает Н.А. Каримова, процесс воспитания и образования играет важную роль в формировании личности, а профессиональная ориентация является одним из эффективных механизмов раскрытия способностей и возможностей обучающихся ^[2; 3].

Через профориентацию у учащихся формируются следующие важные качества: положительное отношение к труду, умение самостоятельно принимать решения, способность объективно оценивать свои возможности и культура осознанного выбора будущей профессии.

С педагогической точки зрения профессиональная ориентация является неотъемлемой частью воспитательного и образовательного процесса, служащей всестороннему развитию личности. По мнению Ш.Э. Неъматова и соавторов, профориентационная деятельность обеспечивает преемственность между общим средним и профессиональным образованием, а также способствует осознанному выбору профессионального пути учащимися ^[5].

Кроме того, П. Романов и Е. Ярская-Смирнова подчеркивают, что выбор профессии зависит не только от личных интересов и способностей человека, но и от социальных факторов, условий рынка труда и особенностей профессиональной среды ^[6]. Поэтому педагогическая сущность профориентации проявляется в том, что она представляет собой целостный воспитательно-образовательный процесс, направленный на всестороннее развитие личности и подготовку её к будущей профессиональной деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе подготовки данной статьи были использованы методы анализа научной литературы, сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение и систематизация научных данных. Для раскрытия педагогической сущности профессиональной ориентации были изучены труды отечественных и зарубежных учёных, посвящённые вопросам профориентации, профессионального самоопределения личности и подготовки учащихся к осознанному выбору профессии.

С помощью сравнительно-сопоставительного метода были проанализированы различные научные подходы к организации профориентационной деятельности в образовательных учреждениях. Это позволило выявить общие и отличительные особенности традиционных и современных форм профессиональной ориентации, а также определить наиболее эффективные педагогические условия их реализации.

Метод анализа и обобщения научных источников использовался для изучения основных принципов, этапов и направлений профориентационной работы. Особое внимание было уделено современным технологиям профессиональной ориентации, таким как STEAM-образование, система дуального образования, карьерный консалтинг и онлайн-профессиональное тестирование.

На основе проведённого анализа были определены педагогические особенности профессиональной ориентации, её значение в образовательном процессе и роль в формировании профессионального самоопределения учащихся.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Она отражается в следующих аспектах:

1. Личностно-ориентированный подход.

Учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося (способности, интересы, темперамент).

2. Единство воспитания и образования.

Профессиональная ориентация включает в себя не только передачу знаний, но и воспитание таких качеств, как трудолюбие, ответственность и дисциплина.

3. Основанность на деятельности.

Учащиеся знакомятся с профессиями через различные практические занятия, кружки и проекты.

4. Преимущество и последовательность.

Профессиональная ориентация должна осуществляться поэтапно.

Профессиональная ориентация в современном образовании.

Сегодня система профессиональной ориентации выходит на новый уровень. Цифровые технологии, онлайн-платформы и инновационные педагогические подходы делают этот процесс более эффективным ^[4].

Современные направления:

1. **STEAM-образование** – это направление образования, объединяющее науку, технологии, инженерию, искусство и математику. Оно формирует интерес учащихся к профессиям через практическую деятельность.
2. **Система дуального образования** – теория и практика преподаются совместно. Учащийся одновременно учится и приобретает опыт на рабочем месте.
3. **Карьерный консалтинг** – персональное консультирование со стороны специалистов. Он помогает учащемуся выбрать профессию, соответствующую его способностям.
4. **Онлайн-профессиональные тесты** – определение способностей и интересов через интернет.

Эти тесты облегчают выбор профессии. Всё это является современными направлениями профессиональной ориентации.

То есть данные направления отличаются от традиционной профориентации и основаны на современных технологиях, практической деятельности и личностно-ориентированном подходе.

Процесс профориентации состоит из нескольких этапов. На первом этапе учащимся предоставляется общая и систематическая информация о различных профессиях. На втором этапе их интересы, способности и личностные особенности определяются с помощью психологических тестов и наблюдений. На третьем этапе специалисты проводят профессиональные консультации. На четвертом этапе учащийся самостоятельно выбирает профессию, а на следующем этапе происходит процесс адаптации к этой профессии.

Педагогическая сущность профориентации заключается в том, что она является неотъемлемой частью процесса обучения и воспитания. Этот процесс не ограничивается лишь предоставлением знаний, но и служит всестороннему развитию личности. То есть у учащегося формируются такие важные качества, как отношение к труду, ответственность, дисциплина, самостоятельное мышление и умение принимать решения.

С педагогической точки зрения профессиональная ориентация имеет следующие особенности: личностно-ориентированный подход, единство воспитания и образования, основанность на практической деятельности, а также непрерывность. Эти особенности позволяют эффективно и целенаправленно организовать процесс профориентации.

На процесс выбора профессии влияет ряд факторов. Их можно разделить на психологические и социальные. К психологическим факторам относятся интересы, способности, характер и мотивация личности. Социальные факторы включают влияние семьи, ценности общества, экономические условия и требования рынка труда.

В современную эпоху система профориентации поднимается на новый уровень. Цифровые технологии, онлайн-тестирование, карьерный консалтинг, STEAM-образование и система дуального образования делают этот процесс более эффективным. Эти методы позволяют учащимся понимать профессии в связи с реальной жизнью ^[5].

Профессиональная ориентация в педагогике рассматривается как часть целостного образовательного процесса, где учитель выступает не только источником знаний, но и наставником, помогающим ученику раскрыть свой потенциал. Она строится с учётом возрастных особенностей обучающихся и реализуется на разных этапах обучения: от начального знакомства с миром профессий в младших классах до осознанного выбора профиля обучения и будущей специальности в старших классах.

Современная профессиональная ориентация ориентирована на личностно-ориентированный подход, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. Это предполагает использование активных методов обучения: тренингов, проектной деятельности, профориентационных игр, встреч с представителями различных профессий, экскурсий на предприятия. Важным условием эффективности является взаимодействие школы, семьи и общества.

Таким образом, профессиональная ориентация представляет собой сложную педагогическую систему, направленную на гармоничное развитие личности и её успешную социализацию. Её главная

задача – помочь человеку найти своё место в профессиональном мире, сделать осознанный выбор и реализовать свой потенциал в трудовой деятельности ^[6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Подводя итог, профессиональная ориентация – это важный педагогический процесс, который готовит человека к жизни и определяет его будущее. Профессиональная ориентация является неотъемлемой частью системы образования и играет важную роль в будущей жизни молодёжи. Её эффективная организация способствует правильному выбору профессии, нахождению своего места в обществе и повышению конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому важной задачей является совершенствование работы по профориентации, использование современных педагогических технологий и усиление индивидуального подхода.

Список использованной литературы:

1. Эргашева Г.С. Биологияни ўқитишда касбга йўналтириш тарбия ва ижтимоийлаштириш йўналиши сифатида. // “Табиий фанларни ўқитишдаги инновациялар, экологик ҳавфсизлик, экотуризмни ривожлантириш истиқболлари” мавзuidaги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. ТДПУ, Тошкент-2020 й. 14. 04.
2. Каримова Н.А. Воспитание студентов на основе семейных ценностей и ценностей поколений// International scientific review of the problems and prospects of modern science and education Boston.USA.April 24-25, 2018. 81-82 б.
3. Каримова Н.А. Сущность, образования, воспитания и их место в формировании личности// European science №1(43).2019 й Российский импакт-фактор 0.17. 57-59 б.б
4. Некрасова О.Н. Мотивы выбора профессии. // <https://cyberleninka.ru/article/n/motivy-vybora-professii>.
5. Ньёматов Ш.Э. ва бошқ. Ўқувчиларни касб-хунарга йўналтириш орқали умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунарга таълими узвийлигини таъминлашнинг назарий методологик асослари. – Тошкент: ЎзПФИТИ босмахонаси, 2015. – 152 бет.
6. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Социология профессий: аналитические перспективы и методология исследований. – М.: ООО “Вариант”, 2015. – 234 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.